

СУРЕТШІДЕН ЗЕРГЕР-МОДЕЛЬЕРГЕ ДЕЙІН: ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ИГЕРУ ҮДЕРІСІ

ЕРСҰЛТАН ҚЫРҒЫЗБАЙҰЛЫ ТӘЖІБАЕВ

Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық өнер академиясы “Сәндік өнер”
кафедрасының аға оқытушысы
Алматы, Қазақстан

***Аннотация.** Заманауи зергерлік өнер дәстүрлі көркем қолөнер мен цифрлық өндіріс технологияларының интеграциясы нәтижесінде дамып келеді. Бұл мақала классикалық сурет және мүсіндеу тәжірибесіне ие мамандардың зергерлік салада кәсіби зергер-модельер ретінде қалыптасу үдерісін ғылыми тұрғыда талдауға арналған. Зерттеуде зергерлік бұйымдарды 3D дизайн құралдары арқылы жобалау, сондай-ақ, цифрлық модельді инвестициялық құю технологиясы негізінде асыл металдан дайындау үдерісі кезең-кезеңімен қарастырылады. Мақаланың мақсаты – көркемдік ойлау мен инженерлік-технологиялық білімнің синтезіне негізделген кәсіби дамудың құрылымдық моделін негіздеу.*

***Түйін сөздер:** зергерлік өнер, 3D дизайн, CAD/CAM, инвестициялық құю, аддитивті өндіріс, зергер-модельер.*

Зергерлік бұйымдарды дайындау технологиясы тарихи тұрғыда қол еңбегіне негізделген тұрақты жүйе ретінде қалыптасты. Эскиздеу, балауыздан қолмен пішіндеу және металл құю тәсілдері ғасырлар бойы өзгеріссіз қолданылып келді. Алайда ХХІ ғасырда цифрлық технологиялардың қарқынды дамуы бұл саланың көркемдік және өндірістік парадигмасын түбегейлі өзгертті. Компьютерлік жобалау (CAD), аддитивті өндіріс және дәл құю әдістері зергерлік бұйымдардың күрделілігін арттырып қана қоймай, олардың сапалық және функционалдық көрсеткіштерін жаңа деңгейге көтерді (Hoskins, 2018).

Зерттеушілердің пікірінше, цифрлық технологиялар зергерлік өнерде тек құрал рөлін атқармайды, олар көркем ойлаудың жаңа формасын қалыптастырады (Cappellieri & Tenuta, 2016). Осы тұрғыда суретшінің 3D модельдеуді меңгеруі кәсіби трансформацияның маңызды кезеңі болып табылады. Қазіргі ғылымда «зергер-модельер» ұғымы көркем дизайнер мен инженер-технологтың функцияларын біріктіретін кешенді маман ретінде сипатталады (Beltrametti & Gasparre, 2018). Егер 3D дизайнер визуалды модельдің эстетикалық сапасына басымдық берсе, зергер-модельер материалдың физикалық қасиеттерін, өндірістік шектеулерді және бұйымның ұзақ мерзімді беріктігін ескере отырып жұмыс істейді.

Jordan (2019) зергерлік CAD/CAM жүйелерін меңгеру шығармашылық еркіндікті шектемейді, керісінше оны технологиялық тұрғыда жүзеге асырудың жаңа мүмкіндіктерін ашады деп көрсетеді. Осылайша суретші интуицияға негізделген көркем тәжірибеден есепке, дәлдікке және технологиялық болжамға негізделген кәсіби ойлауға өтеді.

3D дизайнның зергерлік өнердегі рөлінің аса маңыздылығына назар аударып, оның түрлері мен технологиялық ерекшеліктеріне тоқталайық. “Rhinoceros” бағдарламасы зергерлік өндірісте ең көп қолданылатын CAD құралдарының бірі болып табылады. Ол NURBS-қисықтарына негізделген геометриялық модельдеу арқылы күрделі құрылымдарды жоғары дәлдікпен жасауға мүмкіндік береді. Зерттеулерде CAD технологиялары зергерлік бұйымдардың өлшемдік нақтылығын арттырып, өндірістік қателіктерді азайтатыны дәлелденген (Mahmood et al., 2022).

Зергерлік бұйымдарды жасау барысында қолданылатын ZBrush бағдарламасы органикалық формаларды модельдеуде ерекше орын алады. Бұл құрал суретшінің дәстүрлі мүсіндеу тәжірибесін цифрлық ортада жалғастыруға мүмкіндік береді. Hoskins (2018) цифрлық скульптингті зергерлік өнердегі «виртуалды саз» ретінде сипаттайды, себебі ол көркем еркіндікті барынша сақтайды.

Цифрлық мәдениеттің заманы зергерлік өнерде модельдеудің өндірістік тиімділігі дизайнды құю технологиясына бейімдеумен тікелей байланысты екендігін дәлелдеп отыр. Dejene мен Lemu (2023) инвестициялық құюдағы негізгі мәселелер ретінде қабырға қалыңдығы, металл ағындылығы және құрылымдық беріктікті атап өтеді. Бұл заманауи технологияның сапалы өнім өндірудегі тиімділігін анықтайды.

Сондай-ақ, зергерлік бұйымдарды дайындау жұмыстарында металдың шөгү коэффициенті (shrinkage) модельдеу барысында міндетті түрде есептелуі тиіс. Зергерлік құюда қолданылатын асыл металдардың орташа шөгү көрсеткіштерін эксперименттік түрде негіздеп, CAD модельді алдын ала масштабтау қажеттігін дәлелдейді Frost және Hong (2022).

Тастарды бекіту жүйелері де зергер-модельердің инженерлік ойлауын талап етеді. Қате жобаланған қастар құюдан кейін қосымша өндеуді қажет етеді немесе бұйымның жарамсыз болуына әкелуі мүмкін (Beltrametti & Gasparre, 2018).

SLA және DLP технологияларына негізделген фотополимерлі 3D басып шығару зергерлік өндірісте стандартқа айналып отыр. Castable resin материалдары жоғары температурада толық жанып, қалып ішінде күл қалдырмайды, бұл инвестициялық құюдың сапасын арттырады (Frost & Hong, 2022).

Инвестициялық құю технологиясы аддитивті өндіріс пен дәстүрлі металл өндеудің синтезі ретінде қарастырылады. Kamara мен Faggiani (2021) бұл әдісті күрделі геометриялы бұйымдарды өндірудегі ең тиімді тәсілдердің бірі деп сипаттайды.

Қорытынды

Суретшіден зергер-модельерге дейінгі кәсіби даму үдерісі көркем интуицияны технологиялық және инженерлік біліммен ұштастыруға негізделеді. 3D дизайн мен инвестициялық құю технологияларын жүйелі түрде меңгеру суретшінің шығармашылық әлеуетін кеңейтіп, оның идеясын цифрлық модельден бастап, асыл металдан дайын бұйымға дейін толық жүзеге асыруына мүмкіндік береді. Бұл үдеріс заманауи зергерлік өнердегі кәсіби сапа мен шығармашылық еркіндіктің жаңа деңгейін айқындайды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕР:

1. Hoskins, S. (2018). 3D Printing for Artists, Designers and Makers. Bloomsbury Publishing.
2. Cappellieri, A., & Tenuta, L. (2016). CAD/CAM and jewellery design education. Making Futures Conference Proceedings. <https://re.public.polimi.it>
3. Beltrametti, L., & Gasparre, A. (2018). Industrial 3D printing in the jewellery sector. International Journal of Manufacturing Technology and Management, 32(1–2), 20–37. <https://doi.org/10.1504/IJMTM.2018.089467>
4. Mahmood, A., Chen, H., Chen, S. (2022). CAD and additive manufacturing integration. Polymers, 14(21), 4698. <https://www.mdpi.com/2073-4360/14/21/4698>
5. Frost, M., & Hong, I. (2022). Utilization of Resin-Based Additive Manufacturing for Investment Casting. California Polytechnic State University. <https://digitalcommons.calpoly.edu>
6. Dejene, N. D., & Lemu, H. G. (2023). Investment casting versus additive manufacturing. Materials, 16(23), 7346. <https://www.mdpi.com/1996-1944/16/23/7346>
7. Jordan, J. M. (2019). 3D Printing. Springer. <https://core.ac.uk/download/pdf/220110289.pdf>
8. Kamara, S., & Faggiani, K. S. (2021). Fundamentals of Additive Manufacturing for the Practitioner. Elsevier.